

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASINI KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA GO‘ZAL KATALPAINING BIOEKOLOGIYASI VA AHAMIYATI

¹Tleumuratova Iroda Sarsenbaevna, ²Turimbetova Gulbaxar Djumabaevna, ³Mirzabaev Timur Bisenbay uli, ⁴Perdebaeva Gauzar, ⁵Saitova Azima Kaljanovna, ⁶Kurbaniyazov Bakbergen Tanirbergenovich

¹QQDU magistranti., ²Qarao‘zak agroekonomika texnikuning o‘qituvchisi., ³QQDU stajyor-o‘qituvchisi., ⁴QQDU stajyor-o‘qituvchisi., ⁵QQDU docenti., ⁶QQDU docenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14723194>

Annotasiya. *Qoraqalpog‘istonda shaharlarni ko‘kalamzorlashtirishda daraxtlarning o‘rni, bioekologik xususiyatlari, ahamiyati, Manzarali daraxtlar atrof-muhit holati va ekotoksikantlarning salbiy ta‘siridan ifloslangan hududlarni qayta tiklash indikatori bo‘lib hisoblanadi, shaharlarning o‘simliklar qoplami odamlar hayotida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.*

Kalit so‘zlar. *texnogen stress, bioindikator, biologik xilma-xillik.*

Аннотация. *Роль деревьев в озеленении городов в Каракалпакстане, их биоэкологические особенности, значение, состояние окружающей среды Ландшафтных деревьев и показатели восстановления территорий, загрязненных негативным воздействием экотоксикантов, считаются индикаторами, имеющими важное значение в растительном комплексе жизни городов.*

Ключевые слова: *техногенный стресс, биоиндикатор, биологическое разнообразие.*

Abstract. *The role of trees in the greening of cities in Karakalpakstan, their bio-ecological features, significance, environmental condition of landscape trees, and the recovery indicators of territories contaminated by the negative effects of ecotoxicants are considered indicators that have important significance in the flora of cities.*

Key words: *technogenic stress, bioindicator, biological diversity.*

O‘simlik dunyosi boshqa organizmlarga va biologik jarayonlarga energiya beradigan va oziqlantiradigan biosferaning muhim tarkibiy qismi bo‘lib hisoblanadi. O‘simliklar holati tabiiy tizimlarning faoliyati va barqarorligiga ta‘sir qiladi. Manzarali daraxtlar atrof-muhit holati va ekotoksikantlarning salbiy ta‘siridan ifloslangan hududlarni qayta tiklash indikatori bo‘lib hisoblanadi. Ifloslantiruvchi moddalar ta‘sirida biomassaning yo‘qolishi sodir bo‘ladi, qaysiki, ifloslanish manbai yaqinida 50-60 % gacha etishi mumkin. Shu munosabat bilan ekotizimdagi texnogen stressni pasaytirish uchun manzarali daraxt o‘simliklarni foydalanish imkoniyatlarini o‘rganish alohida qiziqish uyg‘otadi va bu erda ularning barglari yuzasi noyob bioindikator sifatida ishlatish masalasi nazariy va amaliy ahamiyatni kasb etadi [4].

Jahonda bugungi kunda yirik shaharlarning rivojlanish darajasi, sanoat korxonalari hamda avtotransport harakatlari o‘sib borayotgan bir paytda, atrof – muhitni muhofaza qilishga oid ko‘pgina muammolarni echishni taqozo etadi. Shunga ko‘ra misol sifatida Andijon, Angren, Buxoro, Navoiy, Farg‘ona, Olmaliq, Bekobod, Chirchiq, Toshkent va Nukus kabi sanoatlashgan shaharlarda havoning chang bilan ifloslanish darajasi sanitar me‘yordan o‘rta hisobda 2,7 barobar ortganini ko‘rsatish mumkin [1].

O‘zbekiston hududi uchun atrof–muhit muammolari orasida eng muhimi atmosfera havosining ifloslanishi, aholining toza ichimlik suvi bilan etarli darajada ta‘minlanmaganligi,

chuchuk suvning etishmasligi, er osti va er usti suvlarining ifloslanishi, tuproqning sho‘r lanishi va degradaciyaga uchrashi, biologik mahsuldorlikning kamayishi va turlar biologik xilma-xilligining kamayishi, o‘simlik va hayvonot dunyosi ob’ektlarini muhofaza qilish, ulardan oqilona foydalanishni olimlar va mutaxassislar eng muhimi deb hisoblashmoqda.

Yuqorida ta’kidlab o‘tilganidek, shaharlarning o‘simliklar qoplami odamlar hayotida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Aynan ular yashash muhitini tashkil qilib, unga o‘zgacha go‘zallik, sifat baxsh etadi. Shuningdek, urboflora antropogen omil ta’sirda o‘zgargan hududlarda floristik kontinumni (o‘ziga xos o‘simliklar olami) hosil qiladi. Er sharidagi tabiiy o‘simliklar, shu jumladan majoziy ma’noda daraxtlarni birlamchi organik moddalar sintez qiluvchi mukammal “fabrika” va “zavod” deb hisoblash mumkin.

Katalpa turkumi. Bu oilaning vakillari daraxt, buta, liana hamda o‘t o‘simliklardir. Oila tarkibida 100 ta turkum va 500 ga yaqin tur bo‘lib, tropik va subtropik iqlimli viloyatlarda o‘sadi, oilaning katalpa (*Satalpa*) turkumi ko‘p tarqalgan. Uning tarkibida 10 ta tur bo‘lib, shundan MDH da 5 ta turi ekiladi [5].

Respublikamiz hududi yog‘ingarchilik kam va bug‘lanish ko‘p bo‘ladigan hududlardan hisoblanadi. Iqlimning paydo bo‘lishiga shakllanishiga bir ncha holatlar ta’sir etadi. Birinchidan yer shaining qaysi qismi bo‘lmasin uning geografik joylashish o‘rni ya’ni ekvatorga olis yaqinligiga bog‘liqligi asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Sababi u joy ekvatorgha qanchalik yaqin joylashsa quyoshning gorizont balandligi shunchalik yuqori bo‘ladi quyoshda yorug‘lik va issiqlik nurlarini ko‘p oladi, issiq bo‘ladi. Agar ekvator dan olisda bo‘lsa, quyosh gorizontdan juda yuqori ko‘tarilmaydi, quyoshning nuri kam tushadi.

1-rasm. Katalpaning dala sharoitidagi holati

Qoraqalpog‘iston Respublikasining geografik joylashgan o‘rni o‘rtacha poyesda joylashgan, uning ma’lum hududiga quyosh nurining yil davomida tushish burchagi ham bir xil emas. Masalan yozgi quyosh to‘xtash vaqtida 22-iyunda Respublikaning janubiy tomonida quyosh nuri yer betiga 72 daraja 35 minut eng shimoliy tomonda 67 daraja 55 minut burchak hosil qilib tushadi. Bu payt eng uzoq va issiq kun hisoblanadi. Unga qarama-qarshi quyoshning qishki to‘xtash kunida 22-dekabrda Respublikaning janubiy qismida 25 daraja 35 minut va shimolda 20 daraja 55 minut burchak hosil qiladi. Bu respublikamiz sharoitida yil davomida ng qisqa va sovuq kun hisoblanadi [2, 3].

1-rasm. Katalpaining ko‘cha bo‘ylaridagi holati

Katalpa - yaxshi asal o‘simligi yuqori nektar mahsuldorligi va uzoq gullash davri bo‘lib, bog‘ga ko‘plab foydali hasharotlarni jalb qiladi.

Katalpa ekstrakti yallig‘langan va charchagan terini parvarish qilish uchun mo‘ljallangan kremlar, emulsiyalar, jellar va sarumlarga kiritilgan.

O‘simlik urug‘ida eleostearik kislota izomerlariga boy yog‘li yog‘ mavjud. Yorug‘likda bu moy tez quriydi va qattiqlashadi. Sanoat maqsadlarida katalpa bignonia yog‘i ishlatiladi, uni laklar va bo‘yoqlarga kiritish mumkin.

Katalpa dala sharoitida urug‘idan univchanligi muhim jihatlardan biri hisoblanib, bu sharoitdagi univchanlik cenozlar holatini tiklashda hamda manzarali o‘simliklar ko‘chatlarida yoppasiga etishtirishga qaratilgan chora tadbirlarda asqotadi.

1-jadval

Katalpa urug‘ining univchanligi (dara sharoitida)

6 oy saqlangan urug‘lar						
№	O‘simlik nomi	Urug‘lar soni, dona				Univchanligi, %
		100	100	100	100	
1	Katalpa	18	20	19	20	19.25
12 oy saqlangan urug‘lar						
№	O‘simlik nomi	Urug‘lar soni, dona				Univchanligi, %
		100	100	100	100	
1	Katalpa	20	22	23	20	21.25

Mazkur sharoitda 6 va 12 oy davomida saqlangan urug‘larning unuvchanligi o‘rganildi va 1-jadvalda keltirilgan.

Husola qilib shuni aytish kerakki, Qoraqalpog‘iston sharoitida Katalpa turning bioekologik xususiyatlari va zamonaviy holati bo‘yicha monitoringi bo‘yicha tanlab olindi va katalpa o‘simliklarning turli ekologik omillariga chidamliligi va moslashganligi isbotlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Халматов М.М. Атмосферадаги зарарли моддаларнинг манзарали дарахтларга таъсирини ўрганиш (Андижон шаҳри мисолида). Автореферат. Нукус-2021.
2. Курбаниязов Б.Т. Жанубий Оролбўйи шароитида манзарали дарахт ўсимликларининг биоэкологик хусусиятлари (Нукус шаҳри мисолида) автореферати. Нукус-2023
3. В Kurbaniyazov, G Berdimuratov, SH Kholova, A Safarov, K Safarov. Importance of Catalpa groups in cultural city greening in the case of Uzbekistan. E3S Web of Conferences 258, 03026 (2021): SCOPUS; P 1-7, UESF-2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125803026>
4. Қаландаров М.М., Холова Ш.А. Манзарали ўсимликларнинг биоэкологик хусусиятлари ва уларнинг кўкаламзорлаштиришда қўлланилиши. Ўзбекистон аграр фани хабарномаси / Вестник аграрной науки Узбекистана. – Ташкент. “Тип.я ТашГАУ” № 2 (56) 2014г. – С. 39-43
5. Холова Ш.А., Хатамов Б.Я., Убайдуллаев А.Н. Семенное размножение Кatalпы прекрасного в условиях Ташкента. Республиканская научная конференция «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии» - Ташкент. 18 мая 2016 года. С 131-133